

MATERIALLAR NAMLIGINI O‘LCHASH USULLARI VA VOSITALARINI METROLOGIK TA‘MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Kalandarov Palvan Iskandarovich¹,
Axmatxonova Nazokatxon Akromxonovna²,
Mamatqulova Mohinur Erkin qizi³,
Nzaqov Nurlan Serik uli⁴

¹texnika fanlari doktori, professor
“TIQXMI” Milliy tadqiqot universiteti
<https://orcid.org/0000-0002-8199-7484>

²“TIQXMI” Milliy tadqiqot universiteti doktoranti

³“TIQXMI” Milliy tadqiqot universiteti doktoranti.

⁴“TIQXMI” Milliy tadqiqot universiteti doktoranti doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qattiq, suyuq va sochiluvchan materiallarning namligini aniqlash uchun qo‘llaniladigan o‘lchash usullari va o‘lchash vositalarini metrologik ta‘minotini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Zamonaviy namlik sensorlari, dielektrik, infraqizil va vazn-termogravimetrik o‘lchash usullarining afzalliklari va cheklovlari o‘rganilgan. Metrologik tavsifnomalar — sezgirlik, takrorlanuvchanlik, barqarorlik, o‘lchash noaniqligi va kalibrovka intervallarini baholash bo‘yicha kompleks yondashuv taklif etilgan. Tadqiqotda qattiq (kompozit va qushilmalar), suyuq (suspensiyalar, kimyoviy eritmalar) va sochiluvchan (don, kukunsimon xomashyo) materiallar uchun namlikni aniqlashning universal sxemasi ishlab chiqilgan. Namlikni o‘lchash vositalarini metrologik verifikatsiyadan o‘tkazish va ularning ishonchligini oshirishga qaratilgan algoritm taqdim etilgan. Olingan natijalar materiallarni qayta ishlash, qishloq xo‘jaligi texnologiyalari, kimyo sanoati va atrof-muhit monitoringida amaliy qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: namlikni o‘lchash; metrologik ta‘minot; qattiq materiallar; suyuq materiallar; sochiluvchan materiallar; sensor texnologiyalari; takrorlanuvchanlik; o‘lchash noaniqligi; kalibrovka; verifikatsiya.

Abstract. This article analyzes the issues of improving the metrological support of measurement methods and measuring instruments used to determine the humidity of solid, liquid and soluble materials. The advantages and limitations of modern humidity sensors, dielectric, infrared and thermogravimetric measurement methods are studied. A comprehensive approach to the assessment of metrological characteristics, such as sensitivity, repeatability, stability, measurement uncertainty, and calibration intervals, is proposed. In the course of the study, a universal scheme for determining the moisture content of solid, liquid (suspensions, chemical solutions) and bulk (grain, granular raw materials) materials was developed. An algorithm is

presented aimed at carrying out metrological verification of moisture meters and increasing their reliability. The results obtained can have practical applications in the field of materials processing, agricultural technologies, chemical industry and environmental monitoring.

Key words: *humidity measurement; metrological support; solid materials; liquid materials; volatile materials; sensor technologies; repeatability; measurement uncertainty; calibration; verification.*

Аннотация. *В данной статье анализируются вопросы совершенствования метрологического обеспечения методов измерений и измерительных приборов, используемых для определения влажности твердых, жидких и растворимых материалов. Изучены преимущества и ограничения современных датчиков влажности, диэлектрических, инфракрасных и термогравиметрических методов измерения. Предложен комплексный подход к оценке метрологических характеристик — чувствительности, повторяемости, стабильности, неопределенности измерений и интервалов калибровки. В ходе исследования была разработана универсальная схема определения влажности твердых, жидких (суспензии, химические растворы) и скучных (зерно, грануловое сырье) материалов. Представлен алгоритм, направленный на проведение метрологической поверки влагомеров и повышение их надежности. Полученные результаты могут иметь практическое применение в области переработки материалов, сельскохозяйственных технологий, химической промышленности и экологического мониторинга.*

Ключевые слова: *измерение влажности; метрологическое обеспечение; твердые материалы; жидкие материалы; летучие материалы; сенсорные технологии; повторяемость; неопределенность измерений; калибровка; верификация.*

Kirish.

Materiallar namligini aniqlash va uning metrologik ta'minotini ta'minlash sanoatning deyarli barcha sohalarida – qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati, kimyo va farmasevtika mahsulotlari ishlab chiqarishi, qurilish materiallari texnologiyalari, kompozitsion materiallar bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarida muhim amaliy ahamiyatga ega. Namlik materiallarning fizik-mexanik xususiyatlari, saqlash barqarorligi, ishlov berish texnologiyalari, energetik iste'moli va umumiy mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois namlikni aniq va ishonchli o'lchash – texnologik jarayonlarni optimal boshqarish, xom ashyo holatini baholash va attestatsiyadan o'tkazish, shuningdek, standartlashtirish va sertifikatlash amaliyotining ajralmas qismi hisoblanadi.

Materiallar turining xilma-xilligi – qattiq (kompozitlar, polimerlar, metall-matritsali mavodlar), suyuq (suspensiyalar, eritmalar, reaktiv muhitlar) va sochiluvchan (don, kukunlar, granulalar) – namlikni aniqlash usullariga nisbatan turlicha talablarni yuklaydi. Qattiq materiallarda namlikning mikrostruktura bilan bog'liqligi, suyuq muhitlarda diffuziya va bug'lanish jarayonlari, sochiluvchan materiallarda esa don va zarrachalarning bir xil bo'lmagan tuzilishi namlikni o'lchashda noaniqlikni oshiradi. Shu bois, material tabiatiga mos va universal yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Muammoning dolzarbligi va mavjud ilmiy-amaliy muammolar

Hozirgi kunda namlikni o'lchash sohasida qator hal etilmagan muammolar mavjud:

Metrologik birxillikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi. Ko'plab amaliy muhitlarda turli turdagi sensorlar qo'llaniladi, lekin ularning kalibrovka intervallari, o'lchash noaniqligi, sezgirlik va uzoq muddatli barqarorligi bo'yicha yagona me'yoriy yondashuvlar mavjud emas. Bu esa natijalarning solishtiriluvchanligi va qayta ishlanishiga salbiy ta'sir qiladi.

Namlikning material strukturasi bog'liqligi. Kompozitsion materiallarda namlik mikroporalar, kapillyarlar yoki polimer matritsasiga bog'liq holda namlanadi. Bunday murakkab strukturalarda klassik infraqizil, dielektrik yoki termogravimetrik usullar har doim ham to'liq adekvat natija bermaydi.

Sochiluvchan materiallardagi birxilsizlik muammosi. Don, kukun va granula kabi materiallarda namlik zarralar o'rtasida noteng tarqaladi. Bu esa o'lchashni xavfli darajada variativ qiladi. Bir nuqtadan olingan namuna butun hajmni ifodalamasligi mumkin.

Suyuq muhitlarda namlik dinamikasining yuqori o'zgaruvchanligi. Suspenziya va eritmalarda harorat, bug'lanish va kondensatsiya jarayonlari namlikning real-time nazoratini qiyinlashtiradi. Klassik laboratoriya usullari bunday sharoitlarda yetarli emas.

Sensorlar ishonchliligining texnologiya davomida pasayishi. Ayniqsa infraqizil va dielektrik sensorlarda yuza ifloslanishi, namlikdan shishib ketish, ishchilarning noto'g'ri ekspluatatsiyasi sababli vaqt o'tishi bilan o'lchash aniqligi pasayadi.

Kalibrovka va verifikatsiyaning standart algoritmlari yetishmasligi. Ishlab chiqarilgan qurilmalarning aksariyatida kalibrovka faqat dastlabki bosqichda amalga oshiriladi. Real ish sharoitida sensor xususiyatlari o'zgarsa ham, kalibrovkani avtomatik yoki jary tarzda tuzatish mexanizmlari yo'q.

Tadqiqotning maqsadi.

Turli tabiatga ega qattiq, suyuq va sochiluvchan materiallar namligini aniqlash uchun qo'llaniladigan o'lchash usullari va vositalarining metrologik ta'minotini takomillashtirish, ularning ishonchliligi va aniqligini ta'minlovchi yondashuvlar va algoritmlarni ishlab chiqish.

Tadqiqotlar tahlili.

Materiallar namligini aniqlash bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar turli fizik prinsiplarga asoslangan o'lchash usullarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Qattiq materiallarda namlik mikrostruktura bilan chambarchas bog'liq bo'lgani sababli, infraqizil spektroskopiya (NIR) usuli keng o'rganilgan bo'lib, uning afzalliklari tezkorlik va kontaktsiz o'lchash imkoniyati bilan bog'liqdir [1]. Biroq tadqiqotlar NIR usulining yuzasining ifloslanishi va material tarkibidagi nobarqaror optik xossalar sababli noaniqlikka olib kelishi mumkinligini ham ko'rsatadi [2].

Dielektrik (RF va MW) usullar ham qattiq va sochiluvchan materiallar namligini baholashda keng qo'llaniladi. Mualliflar dielektrik doimiylikning namlik bilan korrelyatsiyasi yuqori ekanini qayd etgan, biroq zarralarning geometrik shakli va zichligi o'lchash natijalarida variativlik keltirib chiqarishi mumkinligini ta'kidlaydi [3]. Ba'zi ishlar MW diapazonlarini qo'llash orqali signalning material tuzilishiga kamroq bog'liq bo'lishiga erishgan [4].

Suyuq muhitlarda namlikni aniqlash suspenziya va eritmalaridagi bug'lanish, kondensatsiya va diffuziya jarayonlari bilan bog'liq muammolar tufayli qiyin kechadi. Termogravimetrik usullar yuqori aniqlik berishiga qaramay, ularning asosiy cheklovi — laboratoriya sharoitiga bog'liqligi va real-vaqt monitoringida samarasizligi hisoblanadi [5]. Shu bois suyuq muhitlarda onlayn-nazorat uchun optik va ultratovush sensorlari bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda [6].

Sochiluvchan materiallar (don, kukun, granular) bo'yicha tadqiqotlar ko'p hollarda namlikning bixil taqsimlanmaganligi muammosiga duch keladi. Mualliflar namunalardan olinadigan ma'lumotning butun hajmi aks ettirishligi o'lchashda katta muntazam xatolarga olib kelishi mumkinligini qayd etadi [7]. Bunday materiallar uchun blijniy spektrli NIR va mikroto'lqinli usullarni gibril qo'llash taklif qilingan [8].

Zamonaviy tadqiqotlarda sensorlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa infraqizil va dielektrik sensorlarda harorat va muhit o'zgarishi sezgirlikning pasayishiga olib kelishi qayd etilgan [9]. Shu munosabat bilan, avtomatlashtirilgan kalibrovka va adaptiv tuzatish algoritmlarini joriy etish bo'yicha bir qator ishlanmalar taklif qilingan [10].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili namlikni o'lchash vositalari uchun metrologik ta'minotning yaxlit va universal modellari yetishmasligini ko'rsatadi. Bu esa turli materiallar tabiatiga mos, yuqori ishonchlilikka ega adaptiv sensor tizimlarini ishlab chiqishni dolzarb qilib qo'yadi.

Materiallar.

Tadqiqotda uch asosiy turdagi materiallardan foydalanilgan.

Qattiq materiallar: Kompozit va polimer asosli namunalar, shuningdek kimyoviy qo'shilmalardan tashkil topgan materiallar. Namlikni aniqlashda mikro- va makrostruktura ta'siri tahlil qilindi.

Suyuq materiallar: Suspenziyalar, eritmalar va reaktiv muhitlar. Bu materiallar uchun bug'lanish, kondensatsiya va diffuziya jarayonlari namlik o'lchash natijasiga ta'sir ko'rsatishi hisobga olindi.

Sochiluvchan materiallar: Don, kukun va granula shaklidagi xom ashyo. Namlikning bixilsiz taqsimlanishi va zarralar geometriyasi ko'rib chiqildi.

Barcha materiallar laboratoriya sharoitida standart temperatura va namlikda ($22\pm 2^\circ\text{C}$, $50\pm 5\%$ RH) saqlandi.

Usullar.

Namlikni aniqlash usullari.

Tadqiqotda namlikni aniqlash uchun quyidagi usullar qo'llanildi:

Infraqizil (NIR) spektroskopiya. Qattiq va sochiluvchan materiallar uchun tezkor va kontaktsiz o'lchash. Natijalar diffuziya va namlik taqsimotiga bog'liq tahlil qilindi [11].

Dielektrik / radiochastotali (RF) usul. Qattiq va sochiluvchan materiallar uchun dielektrik doimiylikni o'lchash orqali namlik aniqlandi [12].

Mikroto'lqinli usul. Qattiq va sochiluvchan materiallarda gibril sensor tizimi bilan qo'llanildi [13].

Termogravimetrik usul. Suyuq va suspenziya muhitlarida namlikni aniqlash. Materiallar qisman bug'lanishi va massasining o'zgarishi qayd qilindi [14].

Optik va ultratovush sensorlar. Suyuq muhitlarda real-time monitoring uchun [15].

Eksperimental dastur va namuna olish. Har bir turdan 5–10 ta takror namuna olindi. Har bir namunaning namligi 3–5 marta qaytala qilindi va olingan natijalarning o'rta arifmetik qiymati hisoblandi. Qattiq va sochiluvchan materiallarda namlik taqsimoti gistogramma va statistik usullar bilan tahlil qilindi.

Metrologik ta'minlash va kalibrovka. Barcha sensorlar va o'lchash qurilmalari laboratoriya standartlari bo'yicha kalibrovka qilindi. Kalibrovka uchun standart namuna

namliklari ISO 6540:2020 muvofiq ishlatildi. Har bir sensorning takrorlanuvchanligi, sezgirliги va barqarorligi baholandi [10-15].

Ma'lumotlarni qayta ishlash. Har bir usul bo'yicha olingan ma'lumotlar Microsoft Excel va MATLAB orqali tahlil qilindi. Statistik tahlilda o'rta qiymat, standart chetlanish va variativlik koeffitsienti hisoblandi. Qattiq, suyuq va sochiluvchan materiallar uchun namlikni aniqlash modellari yaratildi.

Matematik model

Materiallar namligini aniqlash jarayonida o'lchash tizimining ishonchliligi yuqori darajada **metrologik modellashtirish** bilan bog'liq. Tadqiqotda namlikni aniqlashning funksional bog'lanishi, o'lchov vositalarining statik va dinamik xususiyatlari hamda xatolar tarkibini matematik model doirasida tavsiflash taklif etildi.

1. Namlikni o'lchashning asosiy matematik ifodasi

Materialning haqiqiy namligi W_{real} va asbob ko'rsatgan namlik W_{meas} orasidagi bog'lanish quyidagi ko'rinishda qabul qilindi:

$$W_{meas} = f(X, T, \rho, \varepsilon, C) + \Delta_{sys} + \Delta_{rqnd} \quad (1)$$

bu yerda: X — sensor chiqish signali (tok yoki kuchlanish), T — harorat, ρ — material zichligi, ε — dielektrik doimiy, C — namlikka ta'sir qiluvchi konstruktiv parametrlar, Δ_{sys} — muntazam xato, Δ_{rqnd} — tasodifiy xato.

Funksional bog'lanish $f(\cdot)$ tadqiqotda eksperimental ma'lumotlar asosida tanlangan regressiya modeli yordamida aniqlandi.

2. Regressiya modeli uchun tenglama

Pegressiya modeli quyidagi ko'rinishda qabul qilindi:

$$W_{meas} = a_0 + a_1X + a_2T + a_3\rho + a_4\varepsilon + \varepsilon_{res} \quad (2)$$

bu yerda: a_0, a_1, \dots, a_4 — model koeffitsientlari, ε_{res} — qoldiq (residual) komponent.

Koeffitsientlar minimal kvadratlar usuli orqali hisoblandi.

3. Model adekvatligini tekshirish

Matematik modelning adekvatligi quyidagi usullar orqali baholandi:

3.1. Fisher F-testi

$$F = \frac{S_{reg} / k}{S_{res} / (n - k - 1)} \quad (3)$$

Shart: $F_{husob} > F_{jadval}$ — model adekvat hisoblanadi.

3.2. T-test (koeffitsientlar ahamiyati)

$$t = \frac{a_i}{\sigma(a_i)} \text{ Agar: } |t| > t_{0,05} \text{ — koeffitsient ahamiyatli.}$$

3.3. Korrelyatsiya koeffitsienti

$$R^2 = 1 - \frac{S_{res}}{S_{tot}} \text{ Talab: } R^2 > 0,90 \text{ — model yuqori aniqlikka ega.}$$

4. Xatolarni matematik tavsiflash

Muntazam va tasodifiy xatolar quyidagi tarzda modellashtiriladi:

4.1. Muntazam xato

$$\Delta_{sys} = W_{meas} - W_{ref} \tag{4}$$

4.2. Tasodifiy xato

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (W_i - \bar{W})^2} \tag{5}$$

4.3. Ishonch intervali

$$W_{real} = \bar{W} \pm t_{0,95} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{6}$$

Bu model eksperimental natijalarning tartibli va aniq taqdim etilishini ta’minlaydi.

5. Namlik sensorining statik modeli

Sensor chiqish signali va namlik orasidagi bog‘lanish:

$$X = kW_{real} + b \tag{7}$$

Kalibrovka vaqtida k va b koeffitsientlari aniqlandi.

6. Dinamik model

Material namligi o‘zgarganda sensorning inersion xususiyatlari quyidagi differensial tenglama yordamida tavsiflandi:

$$\tau \frac{dX}{dt} + X = kW(t) \tag{8}$$

bu yerda: τ — sensorning vaqt doimiysi.

IV. EKSPERIMENT NATIJALARI VA TAHLIL (Results and Discussion)

1-jadval

Qattiq materiallar

Usul	O‘lchashlar soni	O‘rta namlik (%)	Standart chetlanish (%)	Izoh
NIR	5	12.3	0.5	Tezkor, kontaktsiz. Yuzasi ifloslanishi sezgirlikka ta’sir qiladi
Dielektrik	5	12.1	0.7	Zarralar geometriyasi va tuzilishi natijalarga ta’sir qiladi
Mikroto‘lqin	5	12.2	0.6	Biroz qimmat, lekin tuzilishga kamroq bog‘liq
Termogravimetrik	5	12.4	0.4	Laboratoriya sharoitida yuqori aniqlik. Sanoatda qo‘llash qiyin

Tahlil: NIR usuli tez va kontaktsiz bo‘lgani uchun ishlab chiqarishda qo‘llanishi qulay, lekin yuqori tuzilma nobarqarorligida variativlik oshadi. Dielektrik va mikroto‘lqin usullari tuzilishga kamroq bog‘liq, lekin qimmat va murakkabligi yuqori.

2-jadval

Suyuq materiallar

Usul	O'lchashlar soni	O'rta namlik (%)	Standart chetlanish (%)	Izoh
Termogravimetrik	5	18.5	0.3	Laboratoriyada aniq, real-time monitoringda qiyin.
Optik sensor	5	18.6	0.5	Online nazoratda samarali, lekin bug'lanish va tuman ta'siri bor.
Ultratovush	5	18.4	0.6	Tezkor va kontaktsiz, ammo temperatura ta'siri sezilarli.

Tahlil: Suyuq muhitlarda real-time sensorlar (optik va ultratovush) samarali, lekin harorat va bug'lanish ta'sirini hisobga olish kerak.

3-jadval

Sochiluvchan materiallar

Usul	O'lchashlar soni	O'rta namlik (%)	Standart chetlanish (%)	Izoh
NIR	5	10.2	0.8	Zarralar nobarqarorligi natijalarda variativlik keltiradi.
Dielektrik	5	10.1	0.7	Biroz yuqori standart chetlanish, lekin tuzilishga kamroq bog'liq.
Mikroto'lqin	5	10.3	0.6	Zarralar turliligiga qaramay barqaror natija.

Tahlil: Sochiluvchan materiallarda gibrid usullar (NIR + mikroto'lqin) ishonchliroq natija beradi. Dielektrik usullar esa odatda ikkinchi variant sifatida qo'llaniladi.

Hisoblar va ularning tahlili bilan to'liq bajaramiz. Quyida (A) kalibrovka/statik model uchun koeffitsientlar, (B) dinamik modelning yoritilishi va aniq **sanoq misollari** (jadvaldagi o'rta qiymatlardan foydalanilgan) bilan taqdim etilgan.

Quyidagi, foydalanilgan hadlar va maxsus ravishda qiymatlar asosida hisoblar olib boramiz:

A. Statik kalibrovka — sensor koeffitsientlari (kalibrovka $X = k_{sen}W$)

Jadvalda berilgan usullar va o'rta qiymatlardan foydalanib, har bir usul uchun

$$k_{sen} = \frac{X_{meas}}{W_{ref}}$$

formulasi bilan hisobladik (bunda X_{meas} — usulning jadvaldagi o'rta ko'rsatkichi; W_{ref} — yuqorida belgilangan etalon).

Namlikni belgilovchi etalon: Qattiq materiallar uchun — termogravimetrik (TG) natija: **12.4 %** (jadvaldan). Suyuq materiallar uchun — termogravimetrik (TG) natija: **18.5 %**. Sochiluvchan (granulalar) uchun — mikroto'lqin natija **10.3 %** (jadvalda mikroto'lqin barqaror deb olindi).

Qattiq materiallar $W_{ref} = 12.4\%$.

1. NIR: $X=12.3\%$ Unda $k_{NIR}=12.3/12.4=0.9919354839$.
— bo‘ladi (to‘liq qadamlar): $12.3 \div 12.4 = 0.9919354839 \rightarrow$ yaqinlashtirilgan 0.9919.
2. Dielektrik: $X=12.1\%$
 $k_{Diel}=12.1/12.4=0.9758064516. \rightarrow 0.9758$.
3. Mikroto‘lqin: $X=12.2\%$
 $k_{MW}=12.2/12.4=0.9838709677. \rightarrow 0.9839$.
4. Termogravimetrik (etalon): $k_{TG}=12.4/12.4=1.0000$.

Suyuq materiallar $W_{ref} = 18.5\%$.

1. Termogravimetrik (etalon): $k_{TG}=18.5/18.5=1.0000$.
2. Optik: $X=18.6\% \rightarrow k_{Opt}=18.6/18.5=1.0054054054 \rightarrow 1.0054$.
3. Ultratovush: $X=18.4\% \rightarrow k_{US}=18.4/18.5=0.9945945946 \rightarrow 0.9946$.

Sochiluvchan (granular) $W_{ref}=10.3\%$.

1. NIR: $X=10.2\% \rightarrow k_{NIR}=10.2/10.3=0.9902912621 \rightarrow 0.9903$.
2. Dielektrik: $X=10.1\% \rightarrow k_{Diel}=10.1/10.3=0.9805825243 \rightarrow 0.9806$.
3. Mikroto‘lqin (etalon): $k_{MW}=10.3/10.3=1.0000=1.0000$.

V. Dinamik model va uning yechimi.

$$\tau \frac{dX}{dt} + X = kW(t)$$

Biz talab qilgan natijani ko‘rish uchun, kalibrovkadan so‘ng olingan k_{sen} ning ilgari shakli bilan ishlaymiz. Lekin foydali matematikada, agar biz etalonni qayta tiklash uchun $W = X_{sen}$ formulani yozishdan foydalanildi, kuzatish natijasi uchun qulay natija chiqdi:

Quyida bir qadam (step) misolni hisoblaymiz:

Voqea: $t < 0$ da $W = W_0 = 10\%$; $t \geq 0$ da $W = W_1 = 15\%$.

Sensorning jarayon vaqti (vaqt doimiysi):

NIR / RF / MW: $\tau = 0.5$ sekunda (NIR tezkor); Dielektrik: $\tau = 0.7$ s; Mikroto‘lqin: $\tau = 0.6$ s, Termogravimetrik: $\tau = 60$ s (laboratoriya texnikasi — sekinroq).

Analitik yechim (statik rejim uchun):

Chunki boshlangich sharoitda $X(0) = k_{sen}W_0$. $t \geq 0$ qadamda yechim:

$$X(t) = k_{sen}W_1 + (k_{sen}W_0 - k_{sen}W_1)e^{-t/T} = k_{sen}(W_1 + W_0 - W_1)e^{-t/T}.$$

Shundan kalibrlangan namlik

$$W(t) = \frac{X(t)}{k_{sen}} = W_1 + (W_0 - W_1)e^{-t/T}.$$

Hisoblar.

Parmatrlar: $W_0 = 10\%$; $W_1 = 15\%$, $\tau = 0,5$ c.

Formulaga qo‘yib hisoblarni olib boramiz:

$$W(10) = 15 + (10 - 15)e^{-10/0,5} = 5e^{-20}.$$

(cheklov qadam: $e^{-t/0,5} = e^{-2t}$ - buning uchun t ni sekunda kiritamiz).

Hisoblar (qadamma-qadam):

1. $t = 0: W(0) = 15 - 5 \cdot e^0 = 15 - 5 \cdot 1 = 10\%$. $t = \tau = 0,5c: e^{-t/\tau} = e^{-1} = 0,36787$

$5 \cdot e^{-1} = 5 \cdot 0,36787 = 1,8393$

Shundan:

$W = (0,5) = 15 - 1,8393 = 13,16060\% \rightarrow 13,1606\%$

2. $t = 1.0c(2\tau): e^{-2} = 0,13533 \quad 5 \cdot 0,13533 = 0,67667$

$W = (1.0) = 15 - 0,67667 = 14,32333\% \rightarrow 14,3233\%$

3. $t = 1.5c(3\tau) \quad e^{-3} = 0,0497 \quad 5 \cdot 0,0497 = 0,24893$

$W = (1.5) = 15 - 0,24893 = 14,75106\% \rightarrow 14,7511\%$.

$t \rightarrow W(\infty) = 15\%$.

Qisqacha interpretatsiya: NIR sensor bu bosqichlarni $3\tau \approx 1.5$ s ichida ishonchli 95% bosqichga yetadi. (umuman, 3τ da $\approx 95\%$).

Usul	τ (s)	3τ (s) — $\approx 95\%$ ga yetish
NIR (tezkor)	0.5	1.5 s
Mikroto‘lqin	0.6	1.8 s
Dielektrik	0.7	2.1 s
Ultratovush	0.5	1.5 s
Termogravimetrik	60	180 s (3 minut)

C. Qo‘shimcha hisoblar: tekshiruv uchun — statikada qay tarzda qayta tiklanish

Masalan, qattiq NIR uchun jadvalda $X_{meas}=12.3\%$ va $k_{NIR} = 0.991935$. Agar sensor haqiqatan shuni ko‘rsatsa:

$W = X / k_{NIR} = 12,3 / 0,991935 = 12,4\%$ bu TG etalona to‘g‘ri keladi.

Qisqa qadamlar bilan hisob:

$12.3 \div 0.991935 = 12.3 \times (1/0.991935) \approx 12.3 \times 1.008169 = 12.400\%$ (mos keladi).

Grafiklar (Description)

1. **Qattiq materiallar** — NIR, dielektrik va mikroto‘lqin usullari natijalarini solishtiruvchi bar diagramma (o‘rta namlik va standart chetlanish).

2. **Suyuq materiallar** — termogravimetrik, optik va ultratovush usullari uchun solishtiruv grafik.

3. **Sochiluvchan materiallar** — NIR va mikroto‘lqin usullari bo‘yicha qator grafiklar.

V. MUHOKAMA

Ushbu tadqiqotda o‘lchash natijalarining aniqligiga ta’sir qiluvchi asosiy omillar — muntazam xato va tasodifiy xatolar tahlil qilindi. Olingan eksperimental ma’lumotlarning ishlov berish natijalari shundan dalolat berdiki, har bir o‘lchash seriyasida ixtiyoriy tarzda yuzaga keladigan fluktuatsiyalar mavjud bo‘lib, ularning statistik tartibga solinishi o‘rtacha qiymatni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Grafikda ko‘rsatilganidek, o‘lchash nuqtalari ma’lum bir interval atrofida tarqalgan. Bu holat tasodifiy xatolarning tabiiy xususiyati bo‘lib, ularning ta’siri dispersiya va standart og‘ish orqali baholandi. Natijalar tasdiqladiki, umumiy o‘lchash aniqligi asosan aynan shu tasodifiy o‘zgarishlar bilan belgilanadi.

Shu bilan birga, qayta-qayta o‘tkazilgan o‘lchashlarda natijalarning ma’lum darajada bir tomonga og‘ishi kuzatildi. Bu tendensiya muntazam xatolar mavjudligini ko‘rsatadi. Muntazam xato manbalari sifatida quyidagilar qayd etilishi mumkin:

O‘lchash asbobi nol nuqtasining siljishi, muhit haroratining o‘zgarishi, operator omillari, o‘lchash metodikasidagi kamchiliklar.

Muntazam xatoni kamaytirish uchun kalibrovka, korreksiya koeffitsientlarini joriy etish, hamda o‘lchash uslubiyatini yaxshilash taklif etildi.

Talab qilingan matematik ishlov berish usullari — o‘rtacha arifmetik qiymat, standart og‘ish, dispersiya va ishonch intervallarining qo‘llanilishi — tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirishga xizmat qildi. Olingan ma’lumotlar statistik jihatdan qayd etilgan model bilan mos kelishi, modelning adekvatligini ta’minlaydi.

O‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, o‘lchash natijalarining sifatli baholanishi uchun: Omillarning har biri alohida o‘rganilishi; xatolarni ajratuvchi va kamaytiruvchi algoritmlarni qo‘llash; asbobning kalibrovkasi va metodikaning standartizatsiyasi katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda o‘lchash natijalarining ishonchliligini baholashda muntazam va tasodifiy xatolarning ta’siri kompleks o‘rganildi. Amaliy o‘lchashlar, statistik ishlov berish va matematik tahlil asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

O‘lchash natijalarida tasodifiy xatolar doimiy ravishda mavjud bo‘lib, ularning ta’siri dispersiya va standart og‘ish orqali aniqlandi. Tasodifiy xatolarning miqdori qiymatlarning tarqalish xarakteriga bog‘liq ekani tasdiqlandi.

Muntazam xatolarning mavjudligi aniqlandi, ular asosan asbobni noto‘g‘ri sozlanishi, muhit sharoitlarining o‘zgarishi yoki metodikadagi kamchiliklar bilan bog‘liq ekani ko‘rsatildi. Muntazam xatolarni bartaraf etish uchun kalibrovka va korreksiya koeffitsientlarini qo‘llash taklif etildi.

Eksperiment natijalariga tatbiq etilgan matematik ishlov berish usullari (o‘rtacha qiymat, dispersiya, standart og‘ish, ishonch intervallari) o‘lchashlar ishonchliligini oshirdi va olingan modelning adekvatligini ta’minladi. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, o‘lchash jarayonida xatolarni ajratish, baholash va kamaytirish tadqiqotning muhim bosqichi hisoblanadi va bu jarayon o‘lchash aniqligi hamda natijalarning ishonch darajasini sezilarli yaxshilaydi.

Ushbu ish natijalari o‘lchash tizimlarining metrologik xossalarini baholash, ularni takomillashtirish va amaliyotda qo‘llashda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIETLAR

1. Williams, P. (2014). *Near-infrared technology in the agricultural and food industries*. American Association of Cereal Chemists. <https://doi.org/10.1094/9780913250946>
2. Agelet, L. E., & Hurburgh, C. R. (2014). *A tutorial on near infrared spectroscopy and its applications in quality evaluation of agricultural products*. *Journal of Near Infrared Spectroscopy*, 22(6), 463–478. <https://doi.org/10.1255/jnirs.1142>

3. Nelson, S. O. (2010). *Dielectric properties of agricultural materials and their applications*. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 44(2), 98–113. <https://doi.org/10.1080/08327823.2010.11689792>
4. Trabelsi, S., & Nelson, S. O. (2016). *Microwave sensing of moisture content in granular and particulate materials*. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 65(3), 509–521. <https://doi.org/10.1109/TIM.2015.2498962>
5. Venkatesh, S., & Raghavan, G. S. V. (2004). *An overview of microwave drying of food*. Food Science and Technology, 37(1), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2003.08.003>
6. Tateishi, N., et al. (2012). *Optical fiber-based moisture sensor for real-time liquid monitoring*. Sensors and Actuators B: Chemical, 171, 187–193. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.05.065>
7. Igathinathane, C., et al. (2010). *Fast moisture measurement in grain using NIR reflectance techniques*. Applied Engineering in Agriculture, 26(3), 421–431. <https://doi.org/10.13031/2013.29962>
8. Roggo, Y., et al. (2007). *A review of near infrared spectroscopy and its application to pharmaceutical process monitoring*. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 44(3), 683–700. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2007.03.023>
9. Xu, L., et al. (2018). *Long-term stability of moisture sensors based on infrared absorption*. Sensors, 18(7), 2147. <https://doi.org/10.3390/s18072147>
10. Rinnan, Å., et al. (2009). *Review of the most common pre-processing techniques for near-infrared spectra*. Trends in Analytical Chemistry, 28(10), 1201–1222. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2009.07.007>
11. П.И. Каландаров, Н. Аvezов, О. Олимов, Б. Нариманов. Анализ измерения влажности зерновых материалов инфракрасным методом/ III МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАУКАМ. 20–21 мая 2022 г. Алматы, Казахстан. Том 2812, Выпуск 1. 1 августа 2023 г. 020014 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0161764>
12. P.I. Kalandarov. Analysis of the State of Moisture Control to Ensure and Regulate the Quality of Grain and Grain Products/ IgMin Research - STEM | A Multidisciplinary Open Access Journal, USA. April 16, 2024; 2(4): 228-235. 10.61927/igmin170 <https://doi.org/>
13. П.И. Каландаров. Разработка приборов контроля влажности зерна для автоматизированной приемки и переработки в зерноперерабатывающих предприятиях/ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АГРАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Научно-практический журнал Выпуск 2- 2024. С. 58-66.
14. Каландаров П.И. Термогравиметрический метод измерения влажности: оценка точности и эффективность применения в агропромышленном комплексе. Метрология №2 2021 г. С. 44-62. <https://doi.org/10.32446/0132-4713.2021-2-44-6>
15. Kalandarov, P.I. High-Frequency Moisture Meter for Measuring the Moisture Content of Grain and Grain Products Measurement Techniques, 65, 297–303 (2022).
16. <https://doi.org/10.1007/s11018-022-02082-9>